

“КАШМИР ҚЎШИҒИ”НИНГ ТОЖИКЧА ТАРЖИМАСИГА ДОИР
БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

(М.Турсунзода ва Ш. Р. Рашидов ижоди мисолида)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642935>

Бахтиёр ФАЙЗУЛЛОЕВ,

*академик Бобожон Гафуров номидаги Хўжанд давлат университети
доценти, филология фанлари номзоди, Хўжанд, Тоҷикистон. Тел: (+992)
92 703 66 61. Эл.почта: b.fayz.1961@mail.ru*

Аннотация: Мақола XX аср жамоат арбоби, Тоҷикистон Қаҳрамони, халқ шоири Мирзо Турсунзоданинг давлат арбоби ва адиб Ш.Рашидов билан адабий алоқаларига бағишланган бўлиб, унда “Кашир қўшиғи” (“Таронаи Кашир”)нинг М.Турсунзода амалга оширган тожикча таржимаси жаҳон адабиётдаги мавжуд таржималар билан қиёсланган.

Калит сўзлар: адабий алоқалар, Мирзо Турсунзода, Шароф Рашидов, тарҷумаи “Кашир қўшиғи” таржимаси, ўзбек адабиёти.

Аннотация: Статья посвящена литературному сотрудничеству общественного деятеля XX века, народного поэта и Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде с государственным деятелем и узбекским писателем Шарофом Рашидовым. Автор пришел к выводу, что таджикский перевод «Кашмирской песни» («Кашир қўшиғи») Мирзо Турсунзаде достиг высокого уровня совершенства как по художественной форме, так и по литературному содержанию, по сравнению с другими переводами.

Ключевые слова: литературные связи, Мирзо Турсунзаде, Шароф Рашидов, перевод «Песни Кашира», узбекская литература

Annotation: The scientific article is devoted to the scientific and literary relations of the public figure of the XXth century, the national poet of Tajikistan and the Hero of Tajikistan, Mirzo Tursunzoda, with the statesman and talented writer of the Uzbek people, Sharof Rashidovich Rashidov. The author of the article came to the conclusion that the Tajik translation of "Kashmir Song" ("Kashmir khushighi") by Mirzo Tursunzoda has reached a high level of improvement in terms of both artistic form and literary content, compared to the translations of other representatives of world literature.

Key words: literary connections, Mirzo Tursunzade, SharofRashidov, translation "The Song of Kashmir", Uzbek literature.

XX аср замонавий тожик адабиётига жаҳоний шуҳрат келтирган таниқли шоир ва жамоат арбоби, Тожикистон халқ шоири ва Тожикистон Қаҳрамони Мирзо Турсунзода билан ўзбек халқининг ардоқли фарзанди, давлат арбоби истеъдодли ёзувчи Шароф Рашидов ўртасидаги ўзаро адабий ва ижодий ҳамкорлик алоқалари ўзбек ва тожик халқларининг дўстлиги рамзига айланган эди.

Мирзо Турсунзоданинг қатор асарлари ўзбек тилига таржима қилинган бўлиб, у ўзбек ўқувчилари учун ҳам сеvimли ижодкорларидан бирига айланган. Унинг ижодидан берилган намуналарни тожикистонлик ўзбек ўқувчилари ҳам мактабларда дастур доирасида ўрганиб келмоқдалар. Тарихдан маълумки, Мирзо Турсунзода ўз ижодий фаолияти даврида ўзбек адабиётига ва ўзбек ижодкорларига эҳтироми ғоят даражада баланд эканлигини унинг академик шоир Ғафур Ғулом, Шароф Рашидов ва Зулфия ҳамда бошқа ижодкорлар билан бўлган адабий-ижодий ҳамкорликлари мисолида кузатиш мумкин. Айниқса, ўзбек халқининг сеvimли фарзанди, сиёсий арбоб ва беназир қалам соҳиби Шароф Рашидович Рашидов билан бўлган ўзаро дўстона муносабатлари ҳамда ижодий ҳамкорлиги ўзига хос кўринишга эга бўлган.

Одатда турли миллатга мансуб ижодкорларни бир-бирларига яқин бўлишларида ижодий ҳамкорлик йўлида таржимачилик анъанаси муҳим аҳамият касб этади. Шу ўринда таржимага доир баъзи маълумотларга эътибор қаратиш ўринлидир. Маълумки, ҳар бир халқнинг адабиёти ривожига адабий алоқалар муҳим ўрин тутаяди. Буни тожик ва ўзбек халқларининг илк оғзаки ҳамда ёзма адабиёт намуналари мисолида ҳам кузатиш мумкин. Адабий алоқалар турли кўринишларда намоён бўлади. Шулардан бири—таржимачиликдир. Унда бир халқнинг ижодкорлари томонидан яратилган асарлар иккинчи бир халққа таржима воситасида етиб боради ва уларнинг ҳам ўз маънавий мулкига айланади. Бошқача айтганда: ”Бадий асарлар таржимаси бир миллатнинг ўзга миллат тафаккури, дунёқараши, билими, тажрибаси, умуман, маънавий борлиги билан таништириб, унга нотаниш дунё эшигини очаяди “ [10, 167].

Таъкидлаш жоизки, XX аср ўзбек адабиётининг забардаст вакил-ларидан Чўлпон, Усмон Носир, Абдулла Қаҳҳор, Ғафур Ғулом, Ойбек ва Мақсуд Шайхзода, Ҳамид Олимжон, Миртемир, Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов, Жамол Камол ҳамда кейинги йилларда Сирожиддин Саййид, Асқар Маҳкам, Одил Икром, Мирза Кенжабек каби кўплаб ижодкорларнинг таржимага алоҳида эътибор қаратишлари шунчаки тасоддиф эмас, албатта. Таржима асарлар туфайли ҳар бир миллат адабиётининг олтин хазинаси бадий мукамал янги асарлар ҳисобига бойиб борганлигини ҳам қайд этиш лозим. Шу билан бирга, бадий таржималар ҳар қандай таржимон учун муҳим маҳорат

мактаби эканлигини эътиборга олиш зарур. Бундай анъанани истиқлол даврида ҳам ҳадди аъло даражада давом этганини биргина серқирра истеъдод соҳиби - ҳассос шоир, адабиётшунос олим, сермахсул ижодкор Жамол Камолнинг таржимонлик фаолияти мисолида ҳам кузатиш мақсадга мувофиқ. Унинг ўзи бир нечта таржимон қилиши мумкин бўлган катта миқёсдаги таржима ишларини амалга ошира олганини адабиётшунос Эргаш Очилов ўз кузатишларида алоҳида қайд этган [4, 26]. Дарҳақиқат, Жамол Камол 30 га яқин асар ва 20дан ортиқ шоир шеърларини форс – тожик тилидан ўзбекчалаштириб, ўзбек китобхонларга тақдим этганлиги истиқлол даври адабий ҳаётида ўзига хос ҳодиса эканлигини эътироф этиш айни адолат-дандир.

Ўтган далғали XX асрда ижтимоий ва сиёсий майдонида ўзига хос из қолдирган улкан жамоат ва давлат арбоби, ўзбек халқининг фахрига айланган Шароф Рашидович Рашидовнинг бадиий адабиётга, бадиий ижодга бўлган чексиз муҳаббати ва эҳтироми туфайли юзага келган шеърӣй ва насрий асарларидан намуналар дунёнинг жуда кўплар тилларига жумладан: рус, украин, қозоқ, озарбайжон, туркман, қорақалпоқ, урду, араб, форс, хитой ҳамда тожик тилига қилинган таржималари бир неча марота салмоқли адабларда нашр қилиниши ёзувчи ижодининг дунё миқёсидаги феноменидан дарак беради.

Шароф Рашидовнинг роман ва қиссалари ҳамда шеърӣй асарлари тожик тилига ҳам катта маҳорат билан таржима қилинган бўлиб, улар шу кунга қадар қайта-қайта нашр этилган. Бу борада таниқли тожик шоири Мирзо Турсунзоданинг алоҳида хизматларини эслаш ўринлидир. У Шароф Рашидов қаламига мансуб “Кашмир қўшиғи” асарини ўзбек тилидан тожик тилига “Таронаи Кашмир” номи билан таржима қилган. Кашмир халқининг қадимги севги достони ҳисобланган мазкур асар алоҳида китоб ҳолатида ҳамда Мирзо Турсунзоданинг танланган асарларининг тўртинчи жилдида энг яхши таржима асарлар қаторида 1985 йили Тожикистон Республикасининг пойтахти Душанбе шаҳрида нашр этилиши ўз даври адабий ҳаётдаги муҳим воқеалардан бири бўлган [8, 352].

Халқ оғзаки ижоди мотивлари йўлида яратилган Кашмир халқининг машҳур афсонаси асосида унинг гўзал Наргиз гули билан асалариси Бамбур муҳаббатлари, уларнинг бир-бирларига бўлган садоқатлари, адолат ва тинчлик учун олиб борган курашлари, уларнинг ажойиб дўстлари, дугоналари ҳақида, тинчлик ва фаровонлик душманлари Бўрон билан Хорудга қарши, уларнинг ёвузликларига қарши қахрамонона курашлари тўғрисидаги кўҳна, севимли эртаклари заминида яратилгани маълум бўлади [5, 78-79]. Анъанавий мавзуда яратилган ушбу асар бошдан охир рамзий тимсоллардан иборатдир. Мазкур

достон сюжети ўзбек адабиётининг истеъдодли шоири Ўзбекистон Қаҳрамони Эркин Воҳидовнинг қуйидаги:

Эл устозим, мен эса толиб,

Сўз дурларин термоқдир ишим.

Одамларнинг ўзидан олиб,

Одамларга бермоқдир ишим, – мисраларини эсга солади. Ҳамма гап бадий адабиётдаги мўъжиза одамлардаги бор нарсаларни олиб, уларнинг ўзларига бадий либосда тақдим этишда намоён бўлади. Шу маънода мазкур асардаги Наргиз, Бамбур, Лола, Атиргул, Наврўзгул, Оқ атиргул, Сарик гул каби бир-биридан гўзал мажозий образлар галлереяси бунга далилдир. Табиат ва инсон ҳаётининг гўзаллиги юксак уйғунликда теран ифодаланганлиги учун ҳам асар тезда кўплаб тилларига таржима қилинади ва дунё миқёсидаги энг кўп нашр қилинган китоблар қаторидан муносиб жой олади.

М.Турсунзоданинг мазкур таржимаси ҳам Тожикистонда қайта-қайта нашр қилинди. Чунки таржимон ушбу асарни юксак маҳорат билан тожик тилига ўгира олган эди. Шоир ўзбек тили ва унинг ўзига хос туркона нафосати ҳамда нозикликларини яхши биларди ва уларни шоирона қалб билан ҳис қила оларди. Ўзбек ижодкорлари билан кўп марта бирга бўлиб, гурунглари қилган лаҳзаларида икки тилдаги ўзига хос бетакрор лутфлари билан давраларга файз киритар эди. Шунингдек, М.Турсунзода Шарқ мавзусида жуда кўплаб асарлар яратган дунёга машҳур шоир эди.

Турсунзода таржимаси китобхонда гўёки асар тожик тилида ёзилгандай таассурот қолдиради. Дарҳақиқат, таржимон Шароф Рашидовнинг дунёсига, руҳият оламига йўл топа олган эди. Асардаги лирик оҳангдорлик, содда ва равон халқона тил, шакл ва мазмун мутаносиблиги ўз ифодасига эга.

Одатда шеърий таржималар ҳақида гап кеганида “Таржимада таржимон асар муаллифининг сўзларини эмас, балки унинг юрагини таржима қилиш керак”, - деган гап юради. Назаримизда, Мирзо Турсунзоданинг “Таронаи Кашмир” таржимаси ҳам юқоридаги ҳақиқатнинг ўзига хос намунаси эканлигига тўла имкон беради.

Ш.Рашидов гулларнинг “кўклам либоси” билан ясанганини шундай ифода этади: “Гўзал водийдаги Гуллар боғи кўклам либоси билан ясанди. Кўзларни қамаштирувчи, дилларни севинч ва илҳомга тўлдирувчи турли туман гуллар баҳор тонгининг шуълалари ва шабнамларини эмиб, ноз билан жилва қилади.

Чечаклар бир-биридан гўзал, бир-биридан чиройли, бир-биридан сер-барг, бир-биридан серғунча” [7, 7].

Бу мисралар М.Турсунзода таржимасида қуйидагича нақши нигор топган: “Боғи гулҳо, ки дар водии зебо воқеъ аст, бо либоси сабзи баҳорӣ зебу зинат

ёфт. Гулҳои рангоранги чашмо асиркунанда, ба дилҳо муҳаббат ва илҳами бепоён бахшида шӯълаҳои бомдоди баҳорӣ ва шабнамҳоро макида-макида дар нозу карашма буданд.

Шукуфаҳо яке аз дигарӣ зеботар, яке аз дигарӣ хушрангтар, яке аз дигарӣ сербаргтар ва яке аз дигари серғунчатаранд” [8 , 217] .

М.Турсунзода ўзбек тилининг тароватини тўлиқ ифода эта олгани юқоридаги матнда намоён бўлган. Мумтоз тасвир ўзбекон содда тил ва тароват билан шоирона нигоҳ билан акс этган бўлса, тожикча таржимада ҳам худди шундай акс этган. Ёки қаҳрамонлар портретлари, руҳияти тасвирида ҳам таржимон ижодийликка эришишга ҳаракат қилади:

“...Мана у, энг гўзал оқ шоҳи кўйлаги устидан зангор бахмал нимчасини кийиб олган, бошига эса, барқ уриб очилган гулнинг барча гўзаллигини акс эттирувчи жажжигина шинам ва оппоқ дуррача ўраган, қулоқларига эндигина очилган гулдан исирға тақиб, ясаниб, ёшлик ва гўзаллик севинч-ларига, орзу-умудларига маст бўлиб, Гуллар боғида товланиб турибди.

Аммо унинг тимқора кўзлари маънос: кимнидир соғинади, кимгадир интизор, қалбидаги муштоқлик ўти тобора ловиллаб, авж олади, бағри ўрта-нади, унинг ёқимли куйи булбулларнинг ва жамики қушларнинг қўшиқларига жўр бўлиб, мусаффо тонг қучоғига, поёнсиз водийга тарқалади, ажиб акс садо беради”[7,8-9]. Буни насрдаги шеър дейиш мумкин. Унда халқона анъанавий оҳанглар уйғунлиги билан юғрилган гўзал маъшуканинг сурат ва сийрати кўз ўнгимизда намоён бўлади. Бу тасвирлар Мавлоно Фурқатнинг “Сурмадин кўзлар қаро, қўллар хинодин лоларанг...”, - деб бошланувчи машҳур “Келин-чак” ғазалини эсга солади.

Таржимада: “...Мана, он арўси бўстон, ки аз болои пираҳани шаҳии сафед камзўлчаи зангори махмалинро ба бар кардааст, ба сараш бош, аз шабнам як дуррачаи сап-сафед, ки ҳамаи зебу зиннати гули шукуфтaro акс мекунад, печонидааст. Ба гўшҳояш аз гули навшукуфта гўшворе овехта, аз давлати чавонӣ ва ҳусну чамоли оламро, аз умеду орзуҳои ширин маст гардида, дар Боғи гулҳо бо таровати бемислу монанд шаъшаапошӣ мекунад. Аммо чашмони шӯълабори он ғамангезанд: касеро ёд мекунад, ба роҳи касе интизоранд. Дар синааш оташи фироқ торафт балндтар шӯъла мезанад, дилашро пора месозад, оҳанги форами таронаи он ба таронаҳои булбулон ва дигар мурғон чўр шуда, дар оғўши мусаффои бомдодон ва дар водии доманфарох паҳн мегарданд“ [8,218].

Яна шу нарсани таъкидлаш ўринлики, мазкур афсонавий севги қиссаси Шарқ мумтоз адабиётидаги мавжуд халқ достонлари анъаналари асосида наср ҳамда назм уйғунлигида яратилган бўлиб, ўзига хос мусиқийликни юзага

келишига хизмат қилган. Бу ҳол Наргис айтган халқона руҳдаги кўшиқларда шеърхон мухлислари шуурига етиб боради. Тасвирдаги асосий ва ёрдамчи шеъррий компонентлар, бадий тасвирий воситлар бадий матннинг таъсир кучини яна оширишга хизмат қилган. Айниқса, ундаги тўқ қофиядаги оҳангдош (*йироққа, фироққа, булоққа*) сўзлар ҳамда улардаги қофия товушларидан муҳим ўринга эга бўлган равий ҳарфининг бир хил тартибда келиши мисраларга ўзгача жарангдорлик ва таъсирчанлик билан бирга муסיқийлик касб эта олгани маълум бўлади. Биринчи ўзбек адабиётшуноси “Фунун ул балоға” асарининг муаллифи Шайх Аҳмад Тарозий бундан саккиз аср мукаддам қофияга ҳам алоҳида тўхталиб: “Шеърнинг асли - қофия”, - деган муҳим назарий хулосасини Шароф Рашидовнинг қуйидаги мисраарига ҳам тадбиқ этиш мумкин:

Жоним, кетдинг йироққа,
Мени қўйиб фироққа.
Кела қолсангчи, ёшим
Тенг қилмайин булоққа.

Мирзо Турсунзода мазкур шеъррий матнлар таржимаси жараёнида халқоналикни янада кучайтиришга эътибор бергани маълум бўлади. Айниқса, таъсирчанликни ошириш мақсадида ибораларни шеъррий матнга сафарбар этади ва ўзига хос оригиналликка эришади.

Қоно, дилам афгор аст,
Чашмам ба раҳат чор аст.
Бе рӯи дар дунё
Гул дар назарам хор аст.

Қонана, раҳат дур аст,
Маъшуқи ту ранчур аст.
Ишқи ману дилдорам
Афсонаи машхур аст.

Мирзо Турсунзоданинг мазкур таржимаси сўзма-сўз таржима бўлмас-дан, балки эркин яъни ижодий таржима бўлиб, унда ифода этилган халқона оҳангдаги жўшқинлик ва табиийлик мутолаа вақтида шеърхон қалбига кўчади. Буни “Кашмир кўшиғи” даги кўшиқлар мисолида ҳам кузатиш ўринлидир. Бу ҳол Шароф Рашидовнинг насрчилик бобида қанчалик иқтидорга эга бўлган бўлса, назмда ҳам шунчалик салоҳиятга эга эканли-гидан гувоҳлик беради. Яна ана шундай халқона йўлда битилган мисраларга назар ташлайлик:

Гуллар кўп, чечаклар кўп,
Кўшиқлар, эртаклар кўп.
Боиси шу, ҳар гулнинг

Қалбида тилаклар кўп.

Аммо Наргис эртаги,
Унинг ишқи, тилаги
Хушбўй Гуллар боғининг
Энг чиройли чечаги [7 , 23].

Таржимаси:

Аз ҳар гуле, ки дидй
Афсонае шунидй
Аз ишқ ғунча бар тан
Сад пираҳон даридй.

Наргис агар сарояд,
Гул дар фиғон дарояд,
Аз қиссаи муҳаббат
Боби наве кушояд [8, 224].

Шеърый аслият билан таржима кузатилганда улардаги вазн ҳамда бўғинлар миқдоридидаги шаклий ўхшашликдан ташқари мазмундаги мушта-раклик ва уйғунликни юзага келтирган. Бундай шеърый ифодалар Алишер Навоийнинг “Назмда ҳам асил анга маъни дурур. Бўлсун анинг сурати ҳарне дурурин”, - дейилган шакл ва мазмунга доир муҳим назарий фикрини эсга солади [3,21]. Бадиият илмидаги бу ҳақиқатни зукко шоир ва таржимон Мирзо Турсунзода ҳам назарда тутганлиги учун ҳам шеърый мисралар таржимада ҳам ўзининг халқона назмий тароватини тўла сақлаб қолгани таржимадан маълум бўлади.

Умуман олганда, Мирзо Турсунзоданинг тожик тилидаги ”Гаронаи Кашмир” (“Кашмир кўшиғи”) таржимаси бошқа қардош ҳамда жаҳон халқ-лари адабиёти вакилларида: Шота Руставелли, А.С.Пушкин, Т.Г.Шевченко, Самад Вурғун, Зулфия каби ижодкорлардан қилган таржималари билан қиёсланганда тожикча таржима ўзининг ҳам шаклан, ҳам мазмунан бадиий мукамаллиги билан алоҳида ажралиб туради. Бу нарса Мирзо Турсун-зоданинг ўзбек адабиётига ва ўзбек ижодкорларига бўлган чуқур эҳтиромидан дарак беради.

Таржимадаги табиийлик, айниса, ўзбек ва тожик халқлари шеърыйига хос миллийликнинг ҳадди аъло даражадаги бадиий ифодаси ҳассос таржимон Мирзо Турсунзоданинг бадиий маҳоратидан дарак беради. Аслида ҳар қандай асар таржима туфайли янгиланади. Бу янгиланиш таржимоннинг билими, ҳаётий тажрибалари, бадиий маҳорати ва таржима қилаётган асарининг муаллиф руҳий оламига қай даражада яқин эканлиги билан боғлиқ, албатта. Шароф Рашидов юқоридаги асари таржимасига ҳам худди шундай нуқтаи назардан

ёндошилса мақсадга мувофиқ бўлади. Таъкидлаш жоизки, муаллиф ушбу асарида афсоналарга таяниб, бир-бирига талпинган икки ёш қалбнинг ишқи саргузаштлари фондида муҳим ҳақиқатни “коса тагида ним коса” тарзда кўрсатгани асардаги давр талабларидан келиб чиқиб бадиий ифода эта олган умумбашарий мазмунга эга бўлган мисралар сирасига киради. Муаллиф халқнинг энгилмас қудатли кучга эга эканлигини, дунё халқларининг мустақилликка ва озодлик сари интила-тганини қатор рамзий тимоллар мисолида маҳорат билан мисраларга нақшлай олганки, бу масала бугунги глобаллашув шароитида дунё миқёсидаги долзарб масалалар сирасига киради.

Ушбу қисқача кузатишларимиз ўзбек ва тожик халқнинг икки забардаст ижодкорнинг ўзаро адабий ҳамкорликларига доир дастлабки хулосалардир. Умид қиламизки, келгусида мазкур мавзу доирасида алоҳида илмий тадқиқотлар олиб борилса, узоқ тарихга эга бўлган тожик ҳамда ўзбек халқларининг адабий алоқалар саҳифалари янги илмий хулосалар билан бойиши, шубҳасиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аббасов А. Адиб ва замонавийлик. – Тошкент: Фан, 1964
2. Зоҳидов В. Нафосат ижодкори. – Тошкент: 1967
3. Навоий А. Ҳайрат ул аброр. Ўзбек адабиёти бўстони . – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989, 21- б.
4. Очилов Э. Жамол Камолнинг таржимонлик маҳорати // ЎТА, 2009, 4-сон. 26 бет.
5. Очилов Э. Садриддин Айний ва Ғафур Ғулом // “Суғд ҳақиқати”, 2018, № 19-20.
6. Рашидов Шароф Рашидович. Ўзбек совет энциклопедияси. 14 томлик , 9-том. Тошкент: ЎСЭ бош редакцияси, 1977, 198 –б.
7. Рашидов Ш. Кашмир кўшиғи. Қисса -Тошкент: “Ёш гвардия”, 1978, 80 б.
8. Турсунзода М. Куллиёт иборат аз чор чилд. Чилди чорум. Мақолаҳо ва тарҷумаҳо, - Душанбе: “Ирфон” 1985, 352 саҳ.
9. Туроб Тўла Сўнгсўз. Кашмир кўшиғи. Қисса -Тошкент: “Ёш гвардия”, 1978, 76 – 80 б.
10. Ҳазраткулиён Дилшодаи Фарҳодзод. Таржимонлик ижодкорликдир // “Шарқ юлдузи”, 2024 йил, -№ 5, 167 – 170.